

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Каракетова Дилноза Юлдашевна

**Жинойтларни идеал жами бўйича ва махсус субъектли
нормаларнинг рақобати мавжуд бўлганда квалификация қилиш**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

